

PROGRAMA EM PYTHON PARA PLOTAGEM DE COORDENOGRAMAS DE PROTEÇÃO

Lucas Brito Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-3005-2617

Prof. Dr. Thales Lima Oliveira
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Triângulo
Mineiro, Uberaba, Brazil
ORCID: 0000-0001-7189-5110

Eduardo Rodrigo Thiesen
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-1252-6710

Otávio Sousa Siqueira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-1185-9151

Resumo - O objetivo deste artigo é apresentar o desenvolvimento e a implementação de um programa em Python para a plotagem automatizada de coordenogramas de proteção, utilizados em sistemas elétricos de potência. O software permite gerar curvas de atuação de dispositivos de proteção – curvas IEC de tempo inverso, curvas de tempo definido e instantâneas – a partir de parâmetros definidos pelo usuário. A ferramenta foi construída com base em bibliotecas como pandas e matplotlib, permitindo manipulação eficiente de dados e geração em escala bi-logarítmica de gráficos em subplots. Adicionalmente, o programa incorpora funcionalidades como sobreposição de curvas para comparação de diferentes dispositivos e inclusão de faixas de coordenação em equipamentos de interesse. Os resultados demonstram que a solução proposta fornece uma alternativa flexível e de fácil customização para análises de seletividade e coordenação de proteção, podendo ser integrada tanto em estudos acadêmicos quanto em aplicações práticas de engenharia elétrica.

Palavras-Chave – Coordenograma, Programa, Proteção, Python.

PYTHON PROGRAM FOR PLOTTING PROTECTION COORDINATION CURVES

Abstract - The objective of this article is to present the development and implementation of a Python-based program for the automated plotting of protection coordination curves used in electric power systems. The software generates time-current characteristic curves of protective devices – including IEC inverse-time curves, definite-time curves, and instantaneous elements – based on user-defined parameters. The tool was built using libraries such as pandas and matplotlib, enabling efficient data manipulation and the creation of bi-logarithmic plots arranged in subplots. Additionally, the program incorporates features such as curve superposition for

comparing different protective devices and the inclusion of coordination margins for equipment of interest. The results demonstrate that the proposed solution provides a flexible and easily customizable alternative for protection coordination and selectivity analyses, suitable for integration into both academic studies and practical engineering applications.

Keywords – Coordination, Program, Protection, Python.

I. INTRODUÇÃO

A coordenação de dispositivos de proteção é fundamental para garantir a confiabilidade, a segurança operacional e a seletividade em sistemas elétricos de potência. A correta definição dos ajustes de parâmetros e a verificação das interações entre relés e equipamentos protegidos dependem da análise conjunta de suas curvas e pontos característicos, usualmente representados em gráficos de corrente versus tempo em escala bi-logarítmica (coordenogramas). Softwares comerciais são amplamente empregados para essa finalidade. Entretanto, essas ferramentas frequentemente apresentam custos elevados, limitações de customização, dificuldade de integração com outras rotinas de cálculo e pouca ou nenhuma transparência no processamento interno das curvas.

Nesse contexto, cresce o interesse por soluções baseadas em linguagens de programação de uso geral, como Python, que permitem automação e flexibilidade das análises. A disponibilidade de bibliotecas consolidadas para manipulação de dados e visualização gráfica, como pandas e matplotlib, torna Python uma plataforma particularmente adequada para a implementação de ferramentas técnicas customizáveis aplicadas à engenharia elétrica.

Neste trabalho, apresenta-se a implementação de um programa em Python capaz de ler uma planilha de dados, calcular e plotar coordenogramas de proteção de forma automatizada. A solução foi projetada para ser facilmente

adaptável a diferentes estudos, permitindo ao usuário definir parâmetros dos dispositivos, gerar curvas combinadas, exportar gráficos e integrar a ferramenta a outras rotinas.

II. METODOLOGIA

A. Estruturação e modelagem

O programa foi estruturado, basicamente, na leitura de dados de uma planilha em excel e subsequente atribuição de valores aos parâmetros de interesse; na formação de *dataframes* com corrente e tempo para as curvas dos equipamentos a serem utilizados; e na plotagem dessas curvas em dois coordenogramas – um de fase e um de neutro. O fluxograma da Figura 1 retrata o principal processo para um coordenograma, seja ele de fase ou de neutro.

Figura 1: Fluxograma do programa para plotagem do coordenograma.

O estudo de proteção contém as principais características dos equipamentos e sistema de interesse, como tensão nominal, potência e impedância do(s) transformador(es), níveis de curto-circuito etc., devendo, portanto, anteceder a plotagem do coordenograma.

A partir do estudo de proteção, preenche-se a planilha de dados em excel, importada ao Python através da função

`read_excel` da biblioteca `Pandas`. Os dados lidos e calculados são atribuídos às variáveis de interesse de cada equipamento.

Para cada equipamento, é necessário formar “quadros de dados” (*dataframes*) de corrente e de tempo com valores em ponto flutuante, como visto no trecho de código: `pd.DataFrame(columns=["Corrente","Tempo"],dtype=float)`.

Para cálculo do tempo de operação (t_{op}), verifica-se qual o tipo de curva de atuação da proteção de sobrecorrente dentre as opções:

- IEC Extremamente Inversa (*Extremely Inverse*) – EI
- IEC Muito Inversa (*Very Inverse*) – VI
- IEC Normalmente Inversa (*Standard Inverse*) – SI
- Tempo definido (*Definite Time Lag*) – DTL

O fluxograma da Figura 2 é chamado pelo asterisco (*) da Figura 1, determinando qual o equacionamento a ser utilizado para cálculo do tempo de operação através das curvas IEC.

Figura 2: Fluxograma dos tipos de curva de atuação. *

Caso a curva seja de tempo definido, sua formação é extremamente simples, consistindo apenas de dois ou três segmentos de reta, a depender do uso ou não de elemento instantâneo (função ANSI 50 ou 50N).

Calculado o tempo de operação para uma dada corrente, preenche-se o *dataframe* do equipamento em questão para aquela iteração. Precisa-se, aí, definir a corrente da próxima iteração, para então repetir esse processo de cálculo de tempo e preenchimento do *dataframe* até se atingir a máxima corrente de plotagem da curva, seja ela o elemento instantâneo, caso haja, ou então o limite da área de plotagem.

Para definição da corrente da próxima iteração, busca-se acrescer a corrente da iteração atual de um passo tal que permita a formação de uma curva suave, sem discontinuidades, mas que ao mesmo tempo não gere uma quantidade exacerbada de dados. Como o gráfico é em escala bi-logarítmica, optou-se pela utilização de uma Progressão Aritmética (PA) para cada seção de escala horizontal (de 1 a 10 A, de 10 a 100 A, de 100 a 1.000 A e de 1.000 a 10.000 A), ou seja, acrescentando a razão da PA à corrente em cada iteração. Desse modo, garante-se um número de dados razoável e, ao mesmo tempo, um espaçamento adequado entre valores subsequentes de corrente.

Com todos os *dataframes* dos equipamentos desejados formados, imprime-se os coordenogramas de fase e de neutro, onde, além das curvas de atuação de sobrecorrente temporizada (ANSI 51/51N) e instantânea (ANSI 50/50N), pode-se representar informações importantes como pontos ANSI e NANSI, curto-circuito e corrente de magnetização.

B. Funcionalidades

Visando configurações típicas de rede, como a aplicação na indústria, onde se costuma solicitar o acesso à rede de distribuição da concessionária local para coordenação com as proteções da distribuidora e com as da própria planta, o programa permite a possibilidade de incluir ou não os seguintes equipamentos:

- Religador da rede de distribuição (proteção retaguarda)
- Relé geral do empreendimento
- Até três transformadores

A utilização ou não desses equipamentos, ou seja, sua inclusão no coordenograma, é definida pela escolha de “Sim” ou “Não” para a pergunta “Equipamento presente?” na planilha de dados.

Para melhor visualização se uma determinada curva coordena com outra adjacente, pode-se optar pela inclusão de uma faixa de coordenação, preenchida em milisegundos caso se deseje sua visualização, ou com “-” caso não. A faixa é impressa em linha pontilhada, sendo um *offset* de tempo em relação à curva principal. Caso a curva adjacente cruze com a faixa pontilhada, identifica-se, visualmente, a não coordenação entre equipamentos para aquele dado intervalo de coordenação.

Conforme definições do estudo de proteção, utiliza-se ou não a função de sobrecorrente instantânea (ANSI 50/50N). O elemento instantâneo pode ser preenchido em *ampère*, caso seja utilizado, ou com “-”, caso não. Caso presente, a curva de tempo inverso ou de tempo definido será impressa até seu valor. Caso não seja utilizado, a curva será impressa até o valor de 10.000 A, que é o limite da área de plotagem.

O nível de curto-circuito é representado por uma reta vertical tracejada, já que não possui um tempo pré-determinado de duração, mas sim relacionado às curvas de proteção. O curto trifásico é plotado no coordenograma de fase, enquanto o monofásico no de neutro.

Para os transformadores, permite-se imprimir, além das curvas de seus respectivos relés de proteção, seus pontos ANSI e NANSI (representações simplificadas das curvas de suportabilidade térmica – ou curva de dano – de transformadores e amplamente solicitados pelas distribuidoras de energia no Brasil em estudos de proteção), bem como a corrente de magnetização (*inrush*) dos transformadores em 100 ms (típico tempo considerado na bibliografia).

Para todos os equipamentos (reliador, relé geral e transformadores), os parâmetros das curvas de sobrecorrente de neutro, tanto temporizada quanto instantânea, são independentes dos parâmetros de fase, sendo impressos separadamente no coordenograma de neutro.

C. Exemplo de aplicação

Suponha-se que tenham sido preenchidos os seguintes dados na planilha em excel:

Tabela I: Dados gerais - ponto de conexão.

Dados	Ponto de conexão
Tensão nominal [kV]	34,5
Curto-circuito trifásico [A]	3500
Curto-circuito monofásico [A]	2250

Tabela II: Dados do religador da rede de distribuição.

Dados	Religador da rede
Equipamento presente?	Sim
Faixa de coordenação [ms]	500
Curva de atuação da proteção de fase	VI
Pickup temporizado de fase [A]	300
Dial de tempo de fase (dt)	0,1
Pickup instantâneo de fase [A]	1200
Curva de atuação da proteção de neutro	DTL
Pickup temporizado de neutro [A]	100
Dial de tempo de neutro (dt)	3
Pickup instantâneo de neutro [A]	400

A Tabela I e Tabela II teriam sido preenchidas, por exemplo, a partir dos dados informados pela distribuidora em resposta a uma solicitação de acesso ou solicitação de informações dos dados de rede. A faixa de coordenação de 500 ms poderia ter sido exigida, por exemplo, como tempo mínimo requerido para coordenação do relé geral de uma Unidade Consumidora com a proteção retaguarda da rede de distribuição, como um religador.

Tabela III: Dados do relé geral.

Dados	Relé geral
Equipamento presente?	Sim
Faixa de coordenação [ms]	150
Potência nominal [kVA]	2500
Corrente nominal [A]	41,84
Curva de atuação da proteção de fase	VI
Pickup temporizado de fase [A]	43,93
Dial de tempo de fase (dt)	0,15
Pickup instantâneo de fase [A]	500
Curva de atuação da proteção de neutro	DTL
Pickup temporizado de neutro [A]	15
Dial de tempo de neutro (dt)	1,5
Pickup instantâneo de neutro [A]	60

Tabela IV: Dados do transformador 1.

Dados	Transformador 1
Equipamento presente?	Sim
Faixa de coordenação [ms]	-
Potência nominal [kVA]	2000
Corrente nominal [A]	33,47
Impedância (Z) [%]	6,5
Ponto ANSI [A]	514,92
Tempo ANSI [s]	2
Ponto NANSI [A]	297,29
Tempo NANSI [s]	2
Corrente de magnetização (<i>inrush</i>) [A]	334,70
Curva de atuação da proteção de fase	VI
Pickup temporizado de fase [A]	35,14
Dial de tempo de fase (dt)	0,1
Pickup instantâneo de fase [A]	370
Curva de atuação da proteção de neutro	DTL
Pickup temporizado de neutro [A]	10
Dial de tempo de neutro (dt)	1
Pickup instantâneo de neutro [A]	40

Tabela V: Dados do transformador 2.

Dados	Transformador 2
Equipamento presente?	Sim
Faixa de coordenação [ms]	-
Potência nominal [kVA]	500
Corrente nominal [A]	8,37
Impedância (Z) [%]	5
Ponto ANSI [A]	167,35
Tempo ANSI [s]	2
Ponto NANSI [A]	96,62
Tempo NANSI [s]	2
Corrente de magnetização (inrush) [A]	83,67
Curva de atuação da proteção de fase	VI
Pickup temporizado de fase [A]	8,79
Dial de tempo de fase (dt)	0,1
Pickup instantâneo de fase [A]	90
Curva de atuação da proteção de neutro	DTL
Pickup temporizado de neutro [A]	2,5
Dial de tempo de neutro (dt)	0,75
Pickup instantâneo de neutro [A]	10

Nota-se que se deseja verificar, visualmente, a coordenação do relé geral com o religador e com os dois transformadores. Ainda, foram escolhidos os mesmos tipos de curva para o relé geral e transformadores, em relação aos religador, para facilitar a coordenação, por apresentarem mesmas características.

A partir desses dados, roda-se o programa em Python, chegando-se aos resultados da Figura 3 e Figura 4.

Figura 3: Coordenograma de fase para o exemplo de aplicação.

Pelo coordenograma de fase, observa-se que há coordenação entre o religador e as demais proteções, já que não ocorre interseção da faixa pontilhada inferior com a curva principal do relé geral. Opostamente, nota-se uma pequena interseção entre a curva do relé geral e a curva do transformador 1, indicando falta de coordenação entre esses equipamentos para correntes próximas ao elemento instantâneo do relé do transformador 1, o que poderia resultar em perda de seletividade entre os dois relés e até mesmo atuação de ambos. Para completa coordenação, poder-se-ia ajustar, por exemplo, o dial de tempo do relé geral, ou mesmo seu elemento instantâneo.

Nota-se, também, que os relés individuais dos transformadores permitiriam suas respectivas magnetizações, já que suas correntes de *inrush* estão “abaixo” de suas curvas de sobrecorrente. Ao mesmo tempo, tanto os relés individuais quanto o relé geral protegem os transformadores, já que os pontos ANSI estão “acima” dessas curvas.

A priori, o religador não protegeria o transformador 1, o que não é um problema, já que não é o propósito principal desse equipamento.

Todos os relés e o religador interromperiam seus circuitos “instantaneamente” para a corrente de curto-circuito trifásico.

Figura 4: Coordenograma de neutro para o exemplo de aplicação.

Pelo coordenograma de neutro, todas as curvas estariam coordenando entre si, pois não há interseção entre curvas e faixas de coordenação. Ainda, os transformadores estariam protegidos e os relés e religador interromperiam o curto-circuito monofásico com boa margem de segurança.

III. CONCLUSÕES

O trabalho apresentou a implementação de uma ferramenta em Python destinada à geração automatizada de coordenogramas de proteção. A solução proposta integra rotinas de cálculo e visualização gráfica capazes de representar, de forma clara e precisa, curvas de atuação temporizada e instantânea de dispositivos de proteção, incluindo relés e religadores. A estrutura modular do código, construída com o uso de bibliotecas como pandas e matplotlib, permite manipulação eficiente de dados, flexibilidade nos ajustes e facilidade para expansão do programa conforme novas necessidades surgirem.

O programa demonstrou ser capaz de apoiar análises de coordenação e seletividade, oferecendo recursos para sobreposição de curvas, identificação visual de possíveis conflitos, inclusão de faixas de coordenação e distinção entre proteção de fase e neutro. Além disso, a utilização de subplots torna o processo de análise mais intuitivo e organizado, contribuindo diretamente para a produtividade.

Dessa forma, o programa se mostra uma solução prática e acessível para apoio em estudos de proteção, podendo ser empregado tanto em ambientes acadêmicos quanto em aplicações na indústria. A facilidade de customização do código também o torna uma base adequada para estudos futuros, como inclusão de novos tipos de curvas de atuação, integração com bancos de dados de equipamentos, e automatização de cálculos de curto-circuito. O trabalho, portanto, contribui para a disseminação de ferramentas abertas voltadas para estudos de proteção e para o fortalecimento de práticas de análise técnica fundamentadas em métodos computacionais modernos.

REFERÊNCIAS

- [1] IEEE C37.2-1996 (IEEE), Standard for Electrical Power System Device Function Numbers and Contact Designations. 1996.
- [2] IEC 60255-151 (IEC), Measuring relays and protection equipment – Part 151: Functional requirements for over/under current protection. 2009.
- [3] IEEE C57.109-2018 (IEEE), Guide for Liquid-Immersed Transformers Through-Fault-Current Duration. 2018.
- [4] Microsoft (2025). Visual Studio Code – Code Editing. Redefined. Acedido em: <https://code.visualstudio.com/>.
- [5] The Python Software Foundation (2025). Python: The official home of the Python Programming Language. Acedido em: <https://www.python.org/>.
- [6] The pandas Development Team (2025). pandas - Powerful data structures for data analysis, time series, and statistics. Acedido em: <https://pandas.pydata.org/>.
- [7] The Matplotlib Development Team (2025). Matplotlib – Python plotting. Acedido em: <https://matplotlib.org/>.